

СПОСОБЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ ПО УКРЕПЛЕНИЮ ОТКОСОВ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

Таджибаев Шерзод Амиркулович

Норбоев Диёржон Шоди угли

Каримов Ибодулла Акрам угли

Ташкентский государственный транспортный университет,
Узбекистан, г.Ташкент

Аннотация. В данной статье дано рекомендации по совершенствованию технологии производства работ по укреплению откосов земляного полотна железных дорог. А также приведена технологии процессы укладки и уплотнения грунта откосов земляного полотна с применением геосинтетических материалами.

Ключевые слова: уплотнения, технология, грунт, геосинтетические материалы, усиления, земляное полотно, способов, укрепления откосов.

Abstract. This article gives recommendations for improving the technology for the production of works to strengthen the slopes of the subgrade of railways. And also the technology processes of laying and compacting the soil of the slopes of the subgrade with the use of geosynthetic materials are given.

Keywords: seals, technology, soil, geosynthetic materials, reinforcements, subgrade, methods, slope strengthening.

Введение

Наиболее сложными процессами в технологии укрепления геосотовыми конструкциями являются процессы укладки и уплотнения грунта. В зависимости от объёмов работ по противоэрозионной защите, сложности конструкции и свойств материала засыпки - можно применять либо ручную, либо механизированную технологию производства работ [1].

В свою очередь, механизированная технология подразделяется на два вида:

1 - ручная раскладка геосот и укладка грунта с помощью экскаватора;

2 - ручная раскладка геосот и укладка грунта с помощью модернизированного грейдер-элеватора.

Раскладка геосотовых конструкций может производиться, в зависимости от жёсткости исходного материала геосинтетики, или непосредственно путём анкеровки на грунт, или с помощью специального шаблона-растяжки, который не только исполняет роль анкера, но и удерживает конструкцию от смятия в момент укладки грунта [2].

Совершенствования технологии уплотнение грунтов земляного полотна

Уплотнение грунта засыпки требуется не во всех случаях устройства противоэрозионной защиты и не обязательно выполняется катками. Однако наиболее простой и эффективный способ уплотнения - прикатки грунта, заключается в использовании мягкого широкого вальца. Таким вальцом может служить (и это часто применяется на практике) рулон проволоочной сетки рабица. Подобные мягкие катки применяются для прикатки рулонной гидроизоляции в кровельных работах. Для нормального уплотнения грунта засыпки, то есть когда соотношение максимального контактного давления и предельного контактного давления находится в пределах $p_k/[p_k]$ 0,7-0,8, необходимо знать вес уплотняющего мягкого катка. На уплотняемость грунта оказывает существенное влияние и влажность грунта. Оптимальной с точки зрения использования в качестве засыпного является грунт с соотношением влажности равным $W/W_o = 1,12$. В общем виде вес катка вычисляется по формуле [3]:

$$G_B = \frac{p_k \cdot h_1^2}{5.76 \cdot \left[\frac{W}{W_o} \left(1 - e^{-\frac{2.5 p_k}{[p_k]}} \right) \right]^2} \quad (1)$$

где h_1 - высота слоя засыпки.

Технологии устройства противоэрозионной защиты прорезными геосотовыми конструкциями применяется для:

- повышения общей устойчивости откосов от водной и ветровой эрозии;
- повышения устойчивости откосов от паводка при заполнении геосот щебнем или мелким камнем (5-7см);
- предотвращения выноса грунта и образования сплывов;
- укрепления оснований и откосов земляных сооружений в ландшафтной архитектуре [4].

Раскладка геосот может производиться непосредственно на грунт откоса так и на предварительно уложенный слой нетканой геосинтетики. Процесс укладки грунта, как правило должен быть механизирован, но при небольших объёмах работ может выполняться вручную.

В зависимости от крутизны и длины откосов по экспериментальным и теоретическим данным можно оценить границы применимости способов укладки грунта в откосы.

При ручном способе укладки грунта длина и крутизна откосов лежит в пределах 5-6 м и до 45° крутизны откоса. Применение ручной технологии в более высоких откосах связано с решением проблем безопасности ведения работ и трудоёмкостью укладки грунта. Хотя зарубежная практика укладки грунта в геосоты (например, в Юго-Восточной Азии по данным фирмы «Акзонобель») имеет объекты высотой более 20 м, трудоёмкость процесса укладки грунта при этом резко возрастает[5].

При механизированной укладке грунта параметры откосов увеличиваются. Наиболее оптимальным механизмом для укладки грунта в линейно-протяжённые объекты, например откосы дорожных насыпей и выемок, являются грейдер-элеваторы и механизмы подобного типа.

Увеличение крутизны откоса позволяет при определённом наклоне ленточного конвейера - увеличить длину обрабатываемого откоса. При этом необходимо помнить, что свободный сброс грунта не должен превышать 2 -

2,5 м (рис.1). Приращение длины откоса ($L_2 - L_1$) составляет 1,5 - 2 м. Укладка грунта экскаваторами сопровождается применением ручного труда. Максимальные возможности по укладке грунта экскаваторами нескольких модельных групп показаны на рис.1, причём применение экскаваторов типа драглайн позволяют уменьшить до минимума свободный сброс грунта. За счёт разброса грунта длину откоса можно увеличить на 2 - 3 м. Свободный сброс грунта в обязательном порядке будет приводить к нарушению пространственной геометрии геосот и применение шаблонов для усиления геосот будет необходимо. Шаблоны являются неотъемлемой частью технологии укладки грунта экскаваторами из-за более высокой неравномерности укладки по сравнению с грейдер-элеваторами.

Рис.1 Положение рабочих органов механизмов при укладке грунта а) грейдер-элеватор; б) гидравлический экскаватор обратная лопата

Работы по укреплению откосов насыпи производят в летнее время в две смены. Длина сменной захватки принимается исходя из размеров рулонов геосинтетики и производительности ведущего звена по раскладке и заполнению геосотовых конструкций. Раскладку полотен геотекстиля производят сверху вниз по откосу. Раскатку полотен геосотов при продольном расположении прорезей производят параллельно дороге, при поперечном

расположении прорезей раскатку полотен производят перпендикулярно дороге [6].

Заполнение растительным грунтом, песчано-гравийной смесью или щебнем ячеек геосотов производится параллельными рядами сверху вниз. Уплотнение ведётся в том же направлении по мере заполнения ячеек.

При привязке технологической карты к местным условиям необходимо уточнить инженерно-геологические условия участка строительства, уровень поверхностных вод, наличие и потребность строительных материалов и механизмов, объёмы работ и калькуляцию трудозатрат.

Последовательность производства работ отражается в калькуляции трудозатрат на укрепление откоса насыпи. Производительность отдельных (частных) потоков принимается таким образом, чтобы обеспечить равномерность (равноритмичность) выполнения процессов.

Заключение

1. Традиционные технологии уплотнение грунтов не всегда эффективны и приводит к большим затратам средств и времени.

2. Совершенствование конструкции по укреплению откосов с применением геосинтетических материалов и создание усиленного слоя на поверхности откоса, имеющего улучшенные характеристики по отношению к слою из обычного грунта или минеральных.

Литературы

1. Лесов, К. С., М. М. Мирахмедов, and Ш. А. Таджибаев. "Мировой опыт применения геосинтетических материалов в конструкциях земляного полотна." *Архитектура. Строительство. Дизайн. Научно-практический журнал* 2 (2019): 194-197.

2. Лесов Кувандик, Таджибаев Шерзод, Мавланов Ахмаджан, Кенжалиев Мухамедали. Расчет устойчивости насыпи и укрепление откосов земляного полотна с использованием геосинтетических материалов // *Транспорт шелкового пути*. 2021. №1.

3. Лесов, К. С., Ш. Таджибаев, and М. К. Кенжалиев. "Технология укрепление откосов земляного полотна железных дорог из песчаных грунтов с применением геосинтетических материалов Проблемы архитектуры и строительства (научно-технический журнал). № 4, 2019." *Самарканд, СамГАСИ* (2019): 15-18.

4. Saginovich L. K., Amirkulovich T. S. Calculation of the reserve coefficient of local stability of the slopes of the roadbed reinforced with a volumetric geogrid //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2021. – Т. 11. – №. 11. – С. 115-120.

5. K.S. Lesov, M.K. Kenjaliyev, A.Kh. Mavlanov and Sh.A. Tadjibaev .Stability of the embankment of fine sand reinforced with geosintetic materials. Web of Conferences 264 CONMECHYDRO -2021. Tashkent, Uzbekistan. E3S WebConf., 264 (2021) 02011.DOI: <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202126402011>

6. Лесов, К. С., М. К. Кенжалиев, and Ш. А. Таджибаев. "Определение устойчивости насыпи земляного полотна железных дорог, возведенного из мелких песков/Международная научно-техническая конференция «Глобальное партнерство-как условие и гарантия устойчивого развития» II том." Международная научно-техническая конференция «Глобальное партнерство-как условие и гарантия устойчивого развития» II том. Ташкент. 2019.